

MAKTABDA ANIQ FANLARNI O'QITISHDA AKT IMKONIYATLARIDAN UNUMLI FOYDALANISH.

Mamatkarimova Gulmira Xabibullayevna

Toshkent viloyati Angren shahar 73-IMI

Telefon: +998936026268

73-internat@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13328984>

Bugun zamonamiz yoshlari talabchan, turli narsalarga qiziquvchan, televideniye, matbuot, kompyuter orqali ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishni istaydi. Shuning uchun ham o'qituvchi darsga jiddiy tayyorlanmasligi mumkin emas. O'qituvchi har bir darsni noan'anaviy usulda hamda AKT imkoniyatlaridan foydalangan holda o'tishi lozim. O'qituvchi shunday mahoratli bo'lishi kerakki, eng indamas o'quvchi ham o'z-o'zidan darsga qo'shilib, faol qatnashib ketsin. Buning uchun esa o'qituvchi har bir darsda har xil uslublardan foydalansa, ko'proq o'quvchini gapirishga, fikrlashga qo'yib bersa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Ushbu noan'anaviy va AKT imkoniyatlaridan foydalangan holda turli xil usullar orqali ta'lim berish o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirishga, ularni kelajakka to'g'ri ko'z bilan qarashga, har qanday masalani mustaqil to'g'ri yecha olishiga yordam beradi.

Ta'limni zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etish jarayonida o'quv fanini o'zlashtirmoqchi bo'lgan o'quvchining kayfiyati, qiziqishlari, hayot tarzi, dunyoqarashi, tafakkuri, aqliy va kasbiy qobiliyati kabi xususiyatlar maydonga chiqadi.

Hozirgi kunda AKTni ishlatmasdan hech qanday dars yoki boshqa darsni bajarish mumkin emas.

Bizga ma'lumki, AKT jonli o'qituvchini almashtira olmaydi. Ammo bu uning ishini yengillashtiradi, o'quvchilarni qiziqtiradi, mavzuning yanada aniq, butunlay yangi idrokini ta'minlaydi.

Zamonaviy darsni tashkil etishda AKTning imkoniyatlari juda katta. Mana, ulardan ba'zilarini keltiramiz:

- Ravshanlikni oshirish;
- Hissiyotni kuchaytirish;
- Faoliyatni rivojlantirish;
- O'quv jarayonini oqilona tashkil etish;
- Tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirish;
- Mustaqillikni rivojlantirish;
- Bilim qiziqishining shakllanishi va rivojlanishi;

- O'quv faoliyatini differensiallash;

AKTdan foydalanishning maqsad va vazifalari

Matematika darslarida kompyuterdan foydalanishning maqsadlari quyidagilardan iborat: matematika va informatika fanlarining o'zaro aloqalarini rivojlantirish; kompyuter savodxonligini shakllantirish; darsda o'quvchilarning mustaqil ishini rivojlantirish; shaxsiy, shaxsiy yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirish.

Matematika darslarida AKTdan foydalanish o'qituvchiga ishning ravshanligi va tezkorligi tufayli materiallarni o'rganish vaqtini qisqartirish, o'quvchilarning bilimni interfaol usulda tekshirish imkonini beradi, bu esa o'quv samaradorligini oshiradi, shaxsning to'liq salohiyatini ro'yobga chiqarishga yordam beradi – bilim, ma'naviy-axloqiy, ijodiy, kommunikativ va estetik, o'quvchilarning aql-zakovati, axborot madaniyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'lim jarayonida AKTdan foydalanish ta'lim sifatini oshirishni, ya'ni zamonaviy jamiyat uchun dolzarb muammolardan birini hal qilishni o'z ichiga oladi.

AKTdan foydalangan holda maktab o'quvchilarini o'qitishni tashkil etish jarayoni:

* ushbu jarayonni qiziqarli qilish, bir tomondan, o'quvchilar uchun bunday ishning yangiligi va g'ayritabiiyligi tufayli, boshqa tomondan, zamonaviy kompyuterlarning multimedia imkoniyatlaridan foydalanish orqali uni qiziqarli va yorqin, turli xil shaklda qilish;

* o'qitishning ravshanligi muammosini samarali hal etish, o'quv materiallarini vizualizatsiya qilish imkoniyatlarini kengaytirish, o'quvchilar uchun telekommunikatsiya vositalaridan foydalanish orqali masofaviy ma'lumotlar bazalarida zarur o'quv materiallarini erkin qidirish imkonini berish, bu esa o'quvchilarning qidiruv ishlariga bo'lgan ehtiyojlarini shakllantirishga yordam beradi;

* o'quvchilarning ijobiy his-tuyg'ulariga olib keladigan va ijobiy o'quv motivlarini shakllantiradigan axborotni qabul qilishning qulay usullaridan foydalanib, o'quv materiallarini individual sur'atda tuzish va assimilyatsiya qilish orqali turli darajadagi vazifalar mavjudligi tufayli o'quv jarayonini individuallashtirish;

* savollarga javob berishda o'quvchilarni ozod qilish, chunki kompyuter natijalarni (shu jumladan, baholashsiz) tuzatishga imkon beradi, xatolarga to'g'ri javob beradi; xatolarni mustaqil ravishda tahlil qilish va tuzatish, qayta aloqa

mavjudligi tufayli o'z faoliyatini to'g'rilash, natijada o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyatlari yaxshilanadi;

*mustaqil o'quv-tadqiqot faoliyatini amalga oshirish (modellash, loyiha usuli, prezentatsiyalar, nashrlar va h.k.), shu bilan maktab o'quvchilarida ijodiy faoliyatni rivojlantirish.

Zamonaviy axborot jamiyati barcha turdagi ta'lim muassasalari oldida, eng avvalo, maktab oldida bitiruvchilarni tayyorlash vazifasini qo'yadi:

* moslashuvchan o'zgaruvchan hayot vaziyatlarda moslashtirish,

* mustaqil ravishda tanqidiy fikr yuritish;

* axborot bilan to'g'ri ishlash;

* turli ijtimoiy guruhlarda muloqot qilish, o'z axloqi, aql-zakovati, madaniy darajasini rivojlantirish uchun mustaqil ishlash kabilarni rivojlantiradi.

Ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish inson fiziologiyasining ma'lumotlariga asoslangan: inson xotirasida eshitilgan materialning 1 / 4 qismi, ko'rilgan narsalarning 1 / 3 qismi, ko'rilgan va eshitilgan narsalarning 1 / 2 qismi, agar o'quvchi jarayonda faol ishtirok etsa, materialning 3 / 4 qismi qoladi. Ta'limni jadallashtirish maqsadida, ilgari maktabda matematikani o'qitishda ishlatilgan klassik ta'lim shakllari va o'quvchilarning mustaqil ishlarida o'quv fanlarining dasturiy ta'minoti tobora ko'proq qo'llanilmoqda: dasturlar-darsliklar, o'quv dasturlari-trenajorlar, lug'atlar, ma'lumotnomalar, ensiklopediyalar, videoyozuvlar, online-kutubxonalar shular jumlasidandir.

Aniq fanlarni o'qitishda AKT imkoniyatlaridan to'g'ri va samarali foydalanish, o'quvchini fanga bo'lgan qiziqishini orttiribgina qolmay, olgan bilimlarini kundalik hayotda ham o'z o'rnida to'g'ri qo'llay olishga yo'naltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qiziqarli matematika. "Sharq" nashriyot manbaa AKSIYADORLIK kompaniyasi. Bosh tahririyati Toshkent-2014
2. "Informatika va axborot texnologiyalari" A. Sattarov. Toshkent. O'qituvchi-2016
3. Internet saytlari:
4. <http://www.ziyonet.uz>
5. <http://www.makepedia.uz>
6. <http://www.msu.ru>

